

www.education.gouv.fr/stateval

Pendant l'année universitaire 2003-2004, 88 195 enseignants ont été en fonction dans les établissements publics d'enseignement supérieur. Leur effectif global reste en constante progression, avec 1 209 personnes de plus que l'année précédente.

Parmi ces enseignants 55 629 appartiennent aux corps des enseignants-chercheurs et assimilés, dont la proportion a augmenté de 0,9 % en un an et de 16,2 % en dix ans. 13 420 enseignants du second degré et 22 271 enseignants non permanents participent à cet encadrement universitaire.

Les personnels enseignants de l'enseignement supérieur 2003-2004

Les personnels qui enseignent dans l'enseignement supérieur se répartissent en trois grandes catégories : les enseignants-chercheurs (59,6 %) comprenant les professeurs des universités (35,2 %), les maîtres de conférences (63,5 %) et les assistants titulaires (1,3 %) ; les personnels du second degré en fonction dans l'enseignement supérieur (15,2 %) et les personnels enseignants non permanents (25,2 %). Ces personnels enseignants non permanents regroupent les enseignants associés, les attachés temporaires d'enseignement et de recherche et moniteurs, les assistants des disciplines hospitalo-universitaires, les lecteurs et les maîtres de langues (tableau 1).

79,6 % des enseignants de l'enseignement supérieur sont affectés dans les universités hors instituts universitaires de technologie (IUT) et instituts ou écoles rattachées,

11,1 % dans les IUT, 1,4 % dans les instituts ou écoles rattachées, 7,9 % dans les autres types d'établissement (tableau 2).

1,6 % des enseignants du supérieur ne sont pas en fonction dans des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'Éducation nationale ; ils sont soit en position de détachement (47,6 %), soit en congé (disponibilité...) (tableau 6).

Une répartition par académie des principales catégories d'enseignants en activité est donnée dans le tableau 8.

Des effectifs d'enseignants-chercheurs toujours croissants

On relève, de 1993 à 2004, une forte croissance des effectifs d'enseignants-chercheurs titulaires (+ 12 370 personnes soit + 31,3 %)

Graphique 1 – Progression (en %), par rapport à 1992, des effectifs pour chaque catégorie de personnels de l'enseignement supérieur entre 1992 et 2004
(excepté le corps des assistants titulaires mis en voie d'extinction)

Tableau 1 – Les enseignants en fonction dans l'enseignement supérieur
France – Public – 2003-2004

Disciplines : groupe de disciplines CNU et sous-total par grande discipline	Fonctions			Total enseignants chercheurs et assimilés		Enseignants de type second degré	Chefs de clinique, AHU, PHU (3)	Attachés temporaires d'enseignement et de recherche (4)	Lecteurs et maîtres de langue (4)	Sous-total	Moniteurs	Total
	Professeurs	Maîtres de conférences	Assistants titulaires	Total	dont enseignants associés (2)							
Groupe 1 : Droit et Science politique	1 408	2 292	159	3 859	394			1 167		5 026		
Groupe 2 : Sciences économique et de gestion	1 188	2 956	122	4 266	835	1 541		718		6 525		
Sous-total Sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion	2 596	5 248	281	8 125	1 229	1 541		1 885		11 551	1 123	12 674
Groupe 3 : Langues et Littératures	1 849	4 364	97	6 310	132	3 841		786	1 024	11 961		
Groupe 4 : Sciences humaines	2 056	4 106	36	6 198	470	1 190		1 079		8 467		
Groupe interdisciplinaire	538	1 792	10	2 340	399	2 010		406		4 756		
Groupe Théologie	36	23		59		3				62		
Sous-total Lettres et sciences humaines	4 479	10 285	143	14 907	1 001	7 044		2 271	1 024	25 246	1 376	26 622
Groupe 5 : Mathématiques et Informatique	1 983	4 314	106	6 403	222	1 354		919		8 676		
Groupe 6 : Physique	990	1 659	8	2 657	36	758		204		3 619		
Groupe 7 : Chimie	1 114	2 206	11	3 331	55	175		283		3 789		
Groupe 8 : Sciences de la Terre	439	815	2	1 256	25			155		1 411		
Groupe 9 : Mécanique, Génie mécanique, Génie informatique, Energétique	2 151	4 518	31	6 700	408	2 155		780		9 635		
Groupe 10 : Biologie et Biochimie	1 177	2 999	22	4 198	70	393		465		5 056		
Sous-total Sciences	7 854	16 511	180	24 545	816	4 835		2 806		32 186	4 329	36 515
Pharmacie	657	1 187	28	1 872	57			127		1 999		1 999
Médecine	3 953	1 659	41	5 653	22		3 917			9 570		9 570
Odontologie	116	411		527			288			815		815
Sous-total Santé	4 726	3 257	69	8 052	79		4 205	127		12 384		12 384
Total	19 655	35 301	673	55 629	3 125	13 420	4 205	7 089	1 024	81 367	6 828	88 195
% sous-total	24,2	43,4	0,8	68,4	3,8	16,5	5,2	8,7		100		
% total	22,3	40,0	0,8	63,1	3,5	15,2	4,8	8,0	1,2	92,3	7,7	100

Source : DPE A6

(1) Les maîtres-assistants ainsi que les chefs de travaux de médecine et les professeurs des 1^{er} et 2^{ème} grades d'odontologie sont inclus.

(2) Enseignants associés (professeurs et maîtres de conférences à temps plein et temps partiel).

(3) AHU : assistants hospitalo-universitaires, PHU : praticiens hospitalo-universitaires.

(4) Fonctions spécifiques des grands établissements et des écoles françaises à l'étranger, maîtres de langue et lecteurs étrangers en lettres.

Tableau 2 – Répartition par type d'établissement des enseignants en fonction
France – Public – 2003-2004

Disciplines et fonctions	Types d'établissement		Instituts universitaires de technologie	Instituts ou écoles rattachés aux universités	Sous-total universités et rattachements	Autres établissements	Total
	Universités, instituts nationaux polytechniques et universités de technologie (1)						
DROIT	Professeurs	2 404	42	72	2 518	78	2 596
	Maîtres de conférences	4 128	943	102	5 173	75	5 248
	Assistants titulaires	212	63	5	280	1	281
	Attachés et moniteurs (3)	3 008			3 008		3 008
	Autres (4)	494	896	16	1 406	135	1 541
Total	10 246	1 944	195	12 385	289	12 674	
LETTRES	Professeurs	4 136	59	15	4 210	269	4 479
	Maîtres de conférences	8 722	683	47	9 452	833	10 285
	Assistants titulaires	99	18		117	26	143
	Attachés et moniteurs (3)	3 647			3 647		3 647
	Autres (4)	5 039	1 016	93	6 148	1 920	(5) 8 068
Total	21 643	1 776	155	23 574	3 048	26 622	
SCIENCES	Professeurs	5 990	812	321	7 123	731	7 854
	Maîtres de conférences	11 569	2 969	485	15 023	1 488	16 511
	Assistants titulaires	120	55	1	176	4	180
	Attachés et moniteurs (3)	7 135			7 135		7 135
	Autres (4)	1 093	2 205	104	3 402	1 433	4 835
Total	25 907	6 041	911	32 859	3 656	36 515	
SANTÉ	Professeurs	4 721	3		4 724	2	4 726
	Maîtres de conférences	3 245	10		3 255	2	3 257
	Assistants titulaires	69			69		69
	Chefs de clinique, AHU, PHU (6)	4 205			4 205		4 205
	Attachés et moniteurs (3)	127			127		127
Total	12 367	13		12 380	4	12 384	
TOTAL	Professeurs	17 251	916	408	18 575	1 080	19 655
	Maîtres de conférences	27 664	4 605	634	32 903	2 398	35 301
	Assistants titulaires	500	136	6	642	31	673
	Chefs de clinique, AHU, PHU (6)	4 205			4 205		4 205
	Attachés et moniteurs (3)	13 917			13 917		13 917
	Autres (4)	6 626	4 117	213	10 956	3 488	(5) 14 444
Total	70 163	9 774	1 261	81 198	6 997	88 195	
% total	79,6	11,1	1,4	92,1	7,9	100,0	

Source : DPE A6

(1) Hors IUT et instituts ou écoles rattachés aux universités.

(2) ENI, INSA, ENS, grands établissements, écoles françaises à l'étranger, IUFM, etc.

(3) Attachés temporaires d'enseignement et de recherche et moniteurs.

(4) Enseignants de type second degré et ENSAM, fonctions spécifiques des grands établissements et des écoles françaises à l'étranger, lecteurs et maîtres de langue étrangère.

(5) L'effectif des lecteurs et maîtres de langue étrangère est de 1 024 personnes.

(6) AHU : assistants hospitalo-universitaires, PHU : praticiens hospitalo-universitaires.

Tableau 3 – Répartition des enseignants-chercheurs par tranches d'âge dans chaque fonction, et selon le sexe dans chaque discipline (en %)
France – Public – 2003-2004

Fonctions et tranches d'âge	DROIT				LETTRES				SCIENCES				SANTÉ				TOTAL				
	H *	F *	Total	dont % F	H *	F *	Total	dont % F	H *	F *	Total	dont % F	H *	F *	Total	dont % F	H *	F *	Total	dont % F	
PROFESSEURS																					
< à 30 ans	0,1		0,1		0,03		0,02		0,01	0,1	0,03	50,0					0,02	0,03	0,03	20,0	
30 - 34 ans	2,9	10,0	4,2	42,6	0,1	0,1	0,1	25,0	0,5	0,2	0,5	5,1				0,6	1,5	0,8	32,5		
35 - 39 ans	9,9	15,9	11,0	25,6	1,7	1,8	1,7	29,9	6,4	6,8	6,4	12,1	1,0	2,4	1,2	24,6	4,6	5,3	4,7	18,5	
40 - 44 ans	9,7	14,3	10,5	24,2	6,8	7,6	7,1	31,3	14,4	16,8	14,7	13,1	10,6	13,2	10,9	15,1	11,4	12,1	11,5	17,5	
45 - 49 ans	11,2	12,2	11,4	18,9	12,8	12,4	12,7	28,4	15,0	18,5	15,4	13,8	17,6	19,9	17,9	14,0	14,7	15,4	14,9	17,2	
50 - 54 ans	15,7	14,1	15,4	16,2	18,6	21,2	19,4	31,8	13,0	14,4	13,2	12,6	18,8	21,3	19,1	14,0	15,9	18,3	16,3	18,6	
55 - 59 ans	27,9	22,2	26,9	14,6	31,8	32,3	31,9	29,4	27,6	26,3	27,4	11,0	23,7	22,8	23,6	12,1	27,5	27,5	27,5	16,6	
60 ans et +	22,5	11,3	20,5	9,8	28,1	24,6	27,1	26,5	23,1	16,9	22,4	8,6	28,4	20,4	27,4	9,4	25,3	19,8	24,4	13,5	
Total	100,0	100,0	100,0	17,7	100,0	100,0	100,0	29,1	100,0	100,0	100,0	11,5	100,0	100,0	100,0	12,5	100,0	100,0	100,0	16,6	
MAÎTRES DE CONFÉRENCES																					
< à 30 ans	0,7	1,2	0,9	53,2	0,2	0,5	0,3	70,6	2,0	2,7	2,2	37,0	0,1	0,3	0,2	83,3	1,2	1,4	1,3	41,8	
30 - 34 ans	13,1	21,9	16,5	50,9	6,3	11,0	8,6	63,7	18,9	20,9	19,5	32,7	4,0	6,4	5,2	61,3	13,9	15,7	14,6	42,1	
35 - 39 ans	19,8	27,4	22,7	46,3	18,4	21,4	19,9	54,0	25,2	27,7	26,0	32,5	14,0	15,9	15,0	52,8	21,9	23,9	22,7	41,3	
40 - 44 ans	14,5	17,5	15,6	42,9	17,3	18,3	17,8	51,6	15,9	18,0	16,5	33,2	17,8	15,8	16,8	46,5	16,2	17,8	16,8	41,4	
45 - 49 ans	12,2	10,1	11,4	34,1	15,5	13,7	14,6	47,2	8,3	7,6	8,1	28,6	14,9	10,8	12,8	41,6	11,1	10,6	10,9	38,1	
50 - 54 ans	12,6	8,5	11,0	29,6	14,8	13,6	14,2	48,1	6,6	4,8	6,1	24,3	13,5	14,4	13,9	51,2	10,0	9,8	9,9	38,6	
55 - 59 ans	18,4	9,4	14,9	24,2	17,7	14,1	15,8	44,5	13,5	11,1	12,8	26,5	20,7	21,1	20,9	50,1	15,8	13,1	14,8	34,9	
60 ans et +	8,8	3,9	6,9	21,5	9,9	7,6	8,7	43,5	9,5	7,1	8,8	24,7	15,1	15,3	15,2	49,9	9,9	7,8	9,1	33,5	
Total	100,0	100,0	100,0	38,3	100,0	100,0	100,0	50,2	100,0	100,0	100,0	30,5	100,0	100,0	100,0	49,6	100,0	100,0	100,0	39,2	

Source : DPE A6

Lecture sur les âges : parmi l'ensemble des professeurs de droit (hommes), 9,9 % ont entre 35 et 39 ans inclus, 11,2 % ont entre 45 et 49 ans inclus, etc.

Lecture sur la féminisation : parmi les professeurs de droit ayant entre 40 et 44 ans inclus, on dénombre 24,2 % de femmes. Dans la population totale des professeurs de droit, on compte 17,7 % de femmes.

(tableau 4). Cette croissance est particulièrement élevée pour les sciences juridiques, économiques et de gestion (+78,4 %), les sciences pour l'ingénieur et l'informatique (+46,8 %) et les sciences humaines (+48,8 %). Les lettres et les langues (+21,4 %), les sciences de la vie (+16,9 %), la chimie (+15,9 %) et la physique (+5,6 %) enregistrent une croissance plus faible.

Le graphique 1 permet de comparer les croissances relatives depuis 1992 des différentes catégories de personnels enseignants de l'enseignement supérieur (hors assistants dont le corps est mis en voie d'extinction depuis la fin des années 80) et celle du total général d'enseignants.

La progression des professeurs des universités est la plus faible. La catégorie des enseignants non permanents a plus que doublé sur les douze dernières années. L'évolution des corps de maîtres de conférences et du second degré est proche de celle de l'ensemble des personnels et se situe au-delà des 50 % sur la même période.

L'âge moyen augmente chez les professeurs et les maîtres de conférences

L'âge moyen est respectivement de 52 ans et 10 mois pour les professeurs des universités

titulaires (hors enseignants en surnombre) et de 44 ans et 7 mois chez les maîtres de conférences titulaires ou stagiaires et augmente substantiellement par rapport à 2002-2003 (tableau 7). On constate que les enseignants-chercheurs sont en moyenne globalement plus âgés en lettres et sciences humaines et dans les disciplines de santé. Le tableau 3 donne les structures détaillées par tranche d'âge. Ces structures varient selon les disciplines : ainsi la proportion de maîtres de conférences âgés de 45 ans et plus va de 35,7 % en sciences à 62,9 % dans les disciplines de santé. L'écart entre les disciplines extrêmes est moins fort au niveau des professeurs (16,9 points entre les lettres et le droit).

Tableau 4 – Évolution des effectifs d'enseignants-chercheurs en activité hors assistants titulaires et enseignants associés par groupe de disciplines CNU entre 1993 et 2004 – France – Public – 2003-2004

Disciplines : groupe de disciplines CNU et sous-total par grande discipline	1993	1999	2003	2004	Évolution 1993-2004 (en %)
Groupe 1 : Droit et Sc. politiques	2 125	2 796	3 196	3 306	55,6
Groupe 2 : Sciences éco. et de gest.	1 855	2 740	3 174	3 309	78,4
Sous-total Sc. juridiques, politiques, économiques et de gestion	3 980	5 536	6 370	6 615	66,2
Groupe 3 : Langues et Littératures	4 948	5 711	6 009	6 080	22,9
Groupe 4 : Sciences humaines	3 752	5 027	5 583	5 692	51,7
Groupe Interdisciplinaire	882	1 378	1 868	1 931	118,9
Groupe Théologie	63	61	61	59	- 6,3
Sous-total Lettres et sc. humaines	9 645	12 177	13 521	13 762	42,7
Groupe 5 : Math. et Informatique	4 108	5 496	5 906	6 075	47,9
Groupe 6 : Physique	2 482	2 798	2 621	2 613	5,3
Groupe 7 : Chimie	2 826	3 308	3 276	3 265	15,5
Groupe 8 : Sciences de la Terre	1 080	1 222	1 231	1 229	13,8
Groupe 9 : Mécanique, Génie mécanique, Génie informatique, Énergétique	4 209	5 704	6 179	6 261	48,8
Groupe 10 : Biologie et Biochimie	3 482	3 960	4 071	4 106	17,9
Sous-total Sciences	18 187	22 488	23 284	23 549	29,5
Sous-total Santé	7 647	7 866	7 852	7 903	3,3
Total	39 459	48 067	51 027	51 829	31,3

Source : DPE A6

Graphique 2 – Proportion de femmes parmi les enseignants-chercheurs (professeurs et maîtres de conférences des universités confondus) Répartition par grande discipline et tranche d'âges 2003-2004

Tableau 5 – Enseignants titulaires d'un corps du second degré en fonction dans l'enseignement supérieur
France – Public – 2003-2004

Disciplines et fonctions		Corps	Professeurs agrégés	Professeurs certifiés et assimilés	Autres (3)	Total
DROIT	Second degré (1)		925	613	3	(4) 1 541
	Maîtres de conférences stagiaires (2)		16	2		18
	Total		941	615	3	1 559
LETTRES (*)	Second degré (1)		3 469	3 568	7	7 044
	Maîtres de conférences stagiaires (2)		218	62	280	
	Total		3 687	3 630	7	7 324
SCIENCES	Second degré (1)		2 945	1 497	393	4 835
	Maîtres de conférences stagiaires (2)		64	8		72
	Total		3 009	1 505	393	4 907
TOTAL	Second degré (1)		7 339	5 678	403	13 420
	Maîtres de conférences stagiaires (2)		298	72		370
	Total		7 637	5 750	403	13 790

Source : DPE A6

(*) dont sciences et techniques des activités physiques et sportives

Second degré (1)	725	1 014		1 739
Maîtres de conférences stagiaires (2)	8	4		12
Total	733	1 018		1 751

- (1) Enseignants du second degré exerçant des fonctions d'enseignement dans l'enseignement supérieur.
 (2) Enseignants du second degré exerçant des fonctions d'enseignant-chercheur dans l'enseignement supérieur.
 (3) Adjointes d'enseignement, PEGC et enseignants de l'École nationale supérieure des Arts et Métiers (ENSAM).
 (4) Dans les seules disciplines économiques et de gestion.
 N.B. Les 13 420 personnels du second degré (titulaires du second degré exerçant des fonctions second degré dans l'enseignement supérieur) se trouvent ventilés dans le tableau 6 dans une position de second degré affectés ou détachés dans le supérieur et dans le corps « Autres ».
 Les 370 personnels maîtres de conférences stagiaires se trouvent ventilés dans le tableau 6 dans la position titulaire ou stagiaire et dans le corps d'appartenance.

L'âge moyen des nouveaux enseignants-chercheurs varie selon les disciplines

Le tableau 7 permet de constater la variation des âges moyens de recrutement des enseignants-chercheurs selon les grandes disciplines. En effet, ces âges moyens sont globalement plus élevés en lettres et dans les disciplines de santé (pharmacie, médecine et odontologie). Ceci est dû en partie à la durée d'obtention du doctorat. En droit, l'âge moyen de recrutement relativement faible des professeurs a pour origine le mode de recrutement (agrégation du supérieur) dans ce corps.

Les enseignants-chercheurs sont partis, en moyenne, plus tôt à la retraite

En 2003-2004, les professeurs des universités sont partis à la retraite à 62 ans et 10 mois et

Tableau 6 – Répartition par discipline, corps ou catégorie et position administrative
France – Public – 2003-2004

Disciplines et corps	Positions administratives		Enseignants du second degré affectés dans le supérieur (1)	Enseignants non permanents (2)	Sous-total activité d'enseignement	Détachement hors enseignement supérieur (3)	Autres (4)	Sous-total hors enseignement supérieur	Total
	Titulaires et stagiaires du supérieur								
DROIT	Professeurs	2 155	9	432	2 596	79	16	95	2 691
	Maîtres de conférences	4 443	8	797	5 248	65	63	128	5 376
	Assistants titulaires	281			281	6	19	25	306
	Attachés et moniteurs (5)			3 008	3 008				3 008
	Autres (6)			1 541	1 541		2	2	1 543
	Total	6 879	1 558	4 237	12 674	150	100	250	12 924
LETTRES	Professeurs	4 147	13	319	4 479	69	27	96	4 575
	Maîtres de conférences	9 566	37	682	10 285	147	136	283	10 568
	Assistants titulaires	143			143		4	4	147
	Attachés et moniteurs (5)			3 647	3 647				3 647
	Autres (6)			7 044	1 024	8 068		3	8 071
	Total	13 856	7 094	5 672	26 622	216	170	386	27 008
SCIENCES	Professeurs	7 446	43	365	7 854	119	76	195	8 049
	Maîtres de conférences	16 034	26	451	16 511	163	274	437	16 948
	Assistants titulaires	180			180	4	21	25	205
	Attachés et moniteurs (5)			7 135	7 135				7 135
	Autres (6)			4 835	4 835		6	8	4 843
	Total	23 660	4 904	7 951	36 515	288	377	665	37 180
SANTÉ	Professeurs	4 662	4	60	4 726	19	34	53	4 779
	Maîtres de conférences	3 238		19	3 257	14	60	74	3 331
	Assistants titulaires	69			69		15	15	84
	Chefs de clinique, AHU, PHU (7)			4 205	4 205				4 205
	Attachés et moniteurs (5)			127	127				127
	Autres (6)								
Total	7 969	4	4 411	12 384	33	109	142	12 526	
TOTAL	Professeurs	18 410	69	1 176	19 655	286	153	439	20 094
	Maîtres de conférences	33 281	71	1 949	35 301	389	533	922	36 223
	Assistants titulaires	673			673	10	59	69	742
	Chefs de clinique, AHU, PHU (7)			4 205	4 205				4 205
	Attachés et moniteurs (5)			13 917	13 917				13 917
	Autres (6)			13 420	1 024	14 444	2	11	14 457
Total	52 364	13 560	22 271	88 195	687	756	1 443	89 638	
	% total	58,4	15,1	24,8	98,4	0,8	0,8	1,6	100

Source : DPE A6

- (1) Titulaires d'autres corps détachés dans l'enseignement supérieur (exemple : chargé de recherche, directeur de recherche, ...).
 (2) Enseignants associés, lecteurs et maîtres de langue, attachés temporaires d'enseignement et de recherche, moniteurs, assistants temporaires des disciplines médicales.
 (3) Détachés auprès d'organismes de recherche, d'organismes internationaux, à l'étranger, en coopération ou auprès d'autres ministères...
 (4) Congé longue durée, disponibilités, congé parental...
 (5) Attachés temporaires d'enseignement et de recherche et moniteurs.
 (6) Professeurs du second degré ou d'ENSAM, fonctions spécifiques des grands établissements ou des écoles françaises à l'étranger, lecteurs et maîtres de langue étrangère.
 (7) AHU : assistants hospitalo-universitaires, PHU : praticiens hospitalo-universitaires.

Tableau 7 – Étude et comparaison des effectifs et de l'âge moyen de recrutement, du stock et des départs en retraite des enseignants-chercheurs titulaires et stagiaires par grande discipline, corps et sexe (hors enseignants en surnombre)

France – Public – 2003-2004

Corps	Maîtres de conférences						Professeurs des universités (*)												
	Recrutement 2003-2004			Stock 2003-2004			Départs en retraite 2003/2004			Recrutement 2003-2004			Stock 2003-2004			Départs en retraite 2003/2004			
Grande discipline	F (1)	H (1)	Total	F (1)	H (1)	Total	F (1)	H (1)	Total	F (1)	H (1)	Total	F (1)	H (1)	Total	F (1)	H (1)	Total	
Droit	Effectif	155	205	360	1 880	2 680	4 560	23	48	71	37	64	101	422	1 736	2 158	10	26	36
	Âge moyen(2)	39 a 5 m	39 a 10 m	39 a 8 m	41 a 7 m	45 a 4 m	43 a 10 m	60 a 11 m	63 a 2 m	62 a 5 m	39 a 5 m	40 a 10 m	40 a 4 m	47 a 4 m	51 a 7 m	50 a 9 m	61 a 9 m	63 a 1 m	62 a 9 m
Lettres	Effectif	372	293	665	5 021	4 781	9 802	120	156	276	107	164	271	1 188	2 835	4 023	48	104	152
	Âge moyen	40 a	41 a 4 m	40 a 7 m	45 a 4 m	47 a 3 m	46 a 3 m	62 a 1 m	62 a 9 m	62 a 5 m	49 a 6 m	48 a	48 a 7 m	54 a 5 m	54 a 8 m	54 a 7 m	62 a 5 m	63 a 1 m	62 a 10 m
Sciences	Effectif	320	654	974	5 102	11 321	16 423	189	408	597	82	366	448	873	6 569	7 442	38	383	421
	Âge moyen	33 a 4 m	33 a 9 m	33 a 7 m	42 a	43 a 5 m	43 a	61 a 7 m	62 a 4 m	62 a 1 m	43 a 4 m	42 a 6 m	42 a 8 m	51 a 4 m	52 a 4 m	52 a 3 m	62 a 1 m	62 a 8 m	62 a 7 m
Pharmacie	Effectif	46	22	68	719	483	1 202	24	15	39	9	21	30	155	439	594	7	21	28
	Âge moyen	38 a 4 m	36 a 7 m	37 a 9 m	46 a 11 m	46 a 7 m	46 a 10 m	61 a 7 m	62 a 8 m	62 a	42 a 9 m	44 a 3 m	43 a 10 m	53 a 8 m	54 a 5 m	54 a 2 m	62 a 8 m	64 a 1 m	63 a 9 m
Médecine	Effectif	52	62	114	824	856	1 680	28	14	42	30	150	180	376	3 276	3 652	4	42	46
	Âge moyen	38 a 6 m	38 a	38 a 2 m	50 a 6 m	49 a 7 m	50 a 1 m	63 a 8 m	64 a	63 a 9 m	43 a 1 m	43 a 9 m	43 a 8 m	51 a 5 m	53 a 2 m	53 a	62 a 3 m	64 a	63 a 10 m
Odontologie	Effectif	4	9	13	98	310	408			21	21	2	8	10	27	80	107		
	Âge moyen	36 a 3 m	42 a 1 m	40 a 3 m	46 a 1 m	50 a 11 m	49 a 9 m			65 a 1 m	65 a 1 m	47 a	49 a 1 m	48 a 8 m	53 a 4 m	56 a 6 m	55 a 8 m		66 a
Total	Effectif	949	1 245	2 194	13 644	20 431	34 075	384	662	1 046	267	773	1 040	3 041	14 935	17 976	107	577	684
	Âge moyen	37 a 6 m	36 a 10 m	37 a 1 m	44 a	45 a	44 a 7 m	61 a 10 m	62 a 7 m	62 a 4 m	45 a 3 m	43 a 10 m	44 a 3 m	52 a 2 m	53 a	52 a 10 m	62 a 3 m	62 a 11 m	62 a 10 m

Source : DPE A6

(*) Pour information, 269 enseignants ont demandé à bénéficier d'une position de surnombre durant l'année universitaire 2003-2004 : Droit - 38 ; Lettres - 69 ; Sciences - 61 ; Pharmacie - 8 ; Médecine - 69 ; Odontologie - 4.

(1) F : femmes – H : hommes. (2) En années (a) et en mois (m).

les maîtres de conférences à 62 ans et 4 mois soit, respectivement en moyenne, 7 mois et 5 mois plus tôt que l'année précédente. Parmi la population des maîtres de conférences, les femmes prennent leur retraite légèrement plus tôt que les hommes : 62 ans et 3 mois (tableau 7). Pour information, les perspectives pour les huit années à venir font apparaître un besoin de renouvellement de l'ordre de plus de 40 % du corps des professeurs des universités et de 20 % de celui des maîtres de conférences (sans compter les besoins liés aux changements

de corps, passage dans celui des professeurs en particulier). Ceci, bien entendu, est modulé selon les sections du Conseil national des universités.

Le taux de féminisation continue sa progression dans les corps d'enseignants-chercheurs

Le taux de féminisation est en progression régulière chez les enseignants-chercheurs

(titulaires, stagiaires ou associés) depuis une dizaine d'années. Ainsi, 16,6 % des professeurs et 39,2 % des maîtres de conférences sont des femmes alors que ces taux étaient respectivement de 8,8 % et 30,5 %, il y a vingt ans, de 12,7 % et 34,6 % il y a dix ans et de 16 % et 38,5 % en 2002-2003. Ce taux de féminisation est, logiquement, plus élevé dans les tranches d'âges les plus jeunes, notamment en droit, en lettres et dans les disciplines de santé et modulé selon les corps (tableau 3 et graphique 2).

Chez les maîtres de conférences, dans la tranche d'âge 30-39 ans, la proportion de femmes est passée de 34,4 % à 41,6 % entre 1994 et 2004, et particulièrement de 35,9 % à 48,2 % en droit, et de 29,2 % à 32,6 % en sciences. Le tableau 7 montre que la proportion des femmes dans les nouveaux recrutements est supérieure à la proportion des femmes constatée dans les corps des enseignants-chercheurs en activité (titulaires et stagiaires), soit 43,3 % contre 40 % pour les maîtres de conférences et 25,7 % contre 16,9 % chez les professeurs des universités.

La part des personnels du second degré présents dans l'enseignement supérieur est stable

La part des personnels du second degré ou assimilés affectés dans l'enseignement supérieur est stable (15,2 %) par rapport à l'année précédente (15,3 %) pour un effectif en augmentation de 103 enseignants. Ces 13 420 personnes se répartissent entre les professeurs agrégés pour 54,7 %, les professeurs certifiés et assimilés pour 42,3 % et les autres enseignants

Tableau 8 – Répartition par académie des principales catégories d'enseignants titulaires et stagiaires en activité dans l'enseignement supérieur

France – Public – 2003-2004

Catégories	Professeurs des universités		Maîtres de conférences et assistants		Second degré		Total	
	Effectif	%	Effectif	%	Effectif	%	Effectif	%
Aix-Marseille	1 086	5,5	1 769	4,9	425	3,2	3 280	4,8
Amiens	311	1,6	658	1,8	278	2,1	1 247	1,8
Antilles-Guadeloupe-Guyane	83	0,4	238	0,7	100	0,7	421	0,6
Besançon	293	1,5	620	1,7	365	2,7	1 278	1,9
Bordeaux	909	4,6	1 693	4,7	516	3,8	3 118	4,5
Caen	326	1,7	659	1,8	266	2,0	1 251	1,8
Clermont-Ferrand	400	2,0	780	2,2	263	2,0	1 443	2,1
Corse	41	0,2	126	0,4	62	0,5	229	0,3
Créteil	948	4,8	1 767	4,9	799	6,0	3 514	5,1
Dijon	345	1,8	586	1,6	276	2,1	1 207	1,7
Grenoble	852	4,3	1 558	4,3	666	5,0	3 076	4,5
La Réunion	59	0,3	213	0,6	116	0,9	388	0,6
Lille	1 092	5,6	2 287	6,4	1 054	7,9	4 433	6,4
Limoges	227	1,2	356	1,0	161	1,2	744	1,1
Lyon	1 310	6,7	2 226	6,2	810	6,0	4 346	6,3
Montpellier	797	4,1	1 328	3,7	430	3,2	2 555	3,7
Nancy	764	3,9	1 452	4,0	626	4,7	2 842	4,1
Nantes	742	3,8	1 457	4,1	572	4,3	2 771	4,0
Nice	475	2,4	775	2,2	306	2,3	1 556	2,3
Orléans	525	2,7	1 002	2,8	452	3,4	1 979	2,9
Paris	3 160	16,1	4 853	13,5	924	6,9	8 937	12,9
Poitiers	417	2,1	886	2,5	394	2,9	1 697	2,5
Reims	304	1,5	630	1,8	284	2,1	1 218	1,8
Rennes	826	4,2	1 779	4,9	742	5,5	3 347	4,8
Rouen	398	2,0	834	2,3	388	2,9	1 620	2,3
Strasbourg	727	3,7	1 239	3,4	429	3,2	2 395	3,5
Toulouse	1 065	5,4	1 946	5,4	713	5,3	3 724	5,4
Versailles	1 145	5,8	2 186	6,1	960	7,2	4 291	6,2
Hors académie (Pacifique)	28	0,1	71	0,2	43	0,3	142	0,2
Total	19 655	100	35 974	100	13 420	100	69 049	100

Source : DPE A6

du second degré (adjoints d'enseignement, professeurs de lycée professionnel, professeurs d'enseignement général des collèges) ou les enseignants de type ENSAM (École nationale supérieure des arts et métiers) pour 3 % (tableau 5).

Cette population est affectée dans les instituts universitaires de formation des maîtres (moins de 20 %), les instituts universitaires de technologie (30 %) et les universités (plus de 40 %), les 10 % restants étant principalement affectés dans les écoles d'ingénieurs. Si l'on exclut les enseignants de type ENSAM (École nationale supérieure des arts et métiers) au nombre de 394, les professeurs agrégés représentent 56,3 % de ces effectifs contre 56,1 % l'année précédente. L'effectif d'agrégés parmi les enseignants du second degré en fonction s'est accru en 2003-2004 de 98 personnes. Celui des professeurs certifiés et assimilés a augmenté de 24 personnes.

On constate une forte représentation des personnels du second degré (auxquels s'ajoutent les lecteurs et maîtres de langues) parmi les enseignants des disciplines littéraires (30,3 %) (tableau 2). Au sein de cette représentation, les certifiés sont les plus nombreux (44,2 %).

Parmi les enseignants du second degré venant de réussir le concours de maîtres de conférences, 75,7 % d'entre eux enseignent dans les disciplines littéraires (tableau 5).

L'apport croissant et enrichissant des enseignants extérieurs

Aux enseignants-chercheurs et aux enseignants du second degré – qui représentent quatre cinquièmes des personnels enseignants – s'ajoute une population toujours croissante (+ 2,8 %) d'enseignants aux profils très variés recrutés à titre temporaire : les enseignants associés, professionnels ou universitaires étrangers, qui font bénéficier les étudiants de leurs compétences et de leur expérience (14 %) ; les attachés temporaires d'enseignement et de recherche (31,8 %) et moniteurs (30,7 %) qui assurent des enseignements tout en préparant une thèse ou en poursuivant d'autres travaux de

Sources et méthode

Les informations statistiques sur les personnels enseignants de l'enseignement supérieur public sont élaborées à partir des fichiers de gestion de la Direction des personnels enseignants. Les attachés temporaires d'enseignement et de recherche, dont la gestion est déconcentrée, sont comptabilisés à partir de l'enquête annuelle réalisée auprès des recteurs. Les moniteurs sont recensés sur la base des informations fournies par la Direction de la recherche. Les effectifs de lecteurs, de maîtres de langue et d'assistants temporaires des disciplines médicales sont issus du document relatif au contrôle national des emplois de l'enseignement supérieur élaboré par la Direction des affaires financières.

La situation est celle du mois de mai 2004, caractéristique de l'année universitaire 2003-2004.

Il est important de noter que ne sont pas inclus dans le champ de cette présentation :

- les personnels des établissements d'enseignement supérieur ne relevant pas du ministère de l'éducation nationale ;
- les personnels rémunérés sur les budgets des établissements (vacataires, etc.) ;
- Les personnels exerçant dans des établissements du second degré concourant à l'enseignement supérieur (sections de techniciens supérieurs ou classes préparatoires aux grandes écoles).

Les tableaux 1 à 3 et 5 sont présentés par discipline et selon la fonction, les tableaux 4 et 6 à 8 par discipline et par corps ou grande catégorie.

Le découpage disciplinaire est celui des sections du Conseil national des universités (CNU), y compris pour les enseignants du second degré. La discipline Droit regroupe les sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion ; la discipline Lettres, les lettres, les langues, les sciences humaines et les disciplines suivantes : sciences de l'éducation, sciences de la communication, épistémologie, langues et cultures régionales ainsi que la discipline STAPS¹ (sciences et techniques des activités physiques et sportives) réunies dans le groupe interdisciplinaire ; la discipline Sciences, les sciences et les techniques. La discipline Santé regroupe la médecine, la pharmacie et l'odontologie.

La fonction décrit l'activité des enseignants en service. Les enseignants en congé de longue durée, en disponibilité, en congé parental, en position de hors-cadre ou en position de détachement n'effectuent pas leur service dans leur établissement d'affectation et sont, de fait, exclus des tableaux par fonction.

1. Cette discipline présente un profil particulier puisqu'elle comprend 126 professeurs des universités, 540 maîtres de conférences et 1 738 enseignants du second degré.

recherche et dont les effectifs sont en augmentation ; les assistants des disciplines médicales (18,9 %) ; les lecteurs et maîtres de langue étrangère (4,6 %).

L'enseignement supérieur comprend également des corps à statuts particuliers

Le statut de ces différents corps est lié aux missions des établissements qui les accueillent (recherche, enseignement, conservation et mise en valeur du patrimoine, etc.). Ces corps comprennent 1 065 personnels à statut particulier : 108 astronomes, 116 astronomes adjoints, 37 physiciens et 40 physiciens adjoints, d'une part, et les corps spécifiques à certains établissements, d'autre part, répartis de la manière suivante :

- Collège de France et écoles normales supérieures : 51 professeurs et 16 sous-directeurs ;
 - Conservatoire national des arts et métiers : 84 professeurs et 1 sous-directeur ;
 - École centrale des arts et manufactures : 16 professeurs de 1^{ère} classe et 11 professeurs de 2^{ème} classe ;
 - École des hautes études en sciences sociales : 114 directeurs d'études et 79 maîtres de conférences ;
 - École pratique des hautes études et École nationale des chartes : 136 directeurs d'études et 84 maîtres de conférences ;
 - Muséum national d'histoire naturelle : 82 professeurs et 90 maîtres de conférences.
- Ces personnels ne sont pas rattachés à une section du Conseil national des universités et ne figurent donc pas dans les tableaux précédents.

Marc Bideault et Pasquin Rossi,
DPE A6